

O CONTEXTO DAS TRANSFORMAÇÕES NAS CIDADES: O CASO DO PAÇO ALFÂNDEGA, REFORMA DO PILAR E PORTO DO RECIFE NO SÉCULO XXI

Suzane Cleia de Santana Chaves¹Phillip Grimily Pereira Farias²

Resumo | O espaço urbano possui uma característica muito peculiar, uma alteração resiliente onde as transformações se alternam em uma dinâmica espacial, as modificações ocorridas no espaço tempo. Com origem antrópica e natural convergindo em novas técnicas e tecnologias. Algumas cidades tem um retrato intrínseco com relação a essas transformações, dentro as categorias de análise no continente latino americano, a cidade do Recife tem uma luminosidade natural, gerados por fatores físicos e sociais. Esse trabalho é um recorte da transformação territorial recifense com uma perspectiva atual. Mas utilizando a transformação do território como categoria de análise. Evidenciando os pontos que estão diretamente envolvidos historicamente na formação cultural da cidade.

Palavras-chave | Dinâmica. Territorialidade. Categorias.

The context of the transformations that took place in the propinquity of Recife: Paço Alfândega, reforma do Pilar and Porto do Recife in the 21st century

Abstract | The urban space has a very peculiar characteristic, a resilient change where the transformations alternate in a spatial dynamic, the modifications occurred in the space time. With anthropogenic and natural origin converging in new techniques and technologies. Some cities have an intrinsic picture regarding these transformations, within the categories of analysis in the Latin American continent; the city of Recife has a natural bright, generated by physical and social factors. This project is a cut of the territorial transformation in Recife with a current perspective. But using the transformation of territory as a category of analysis. Evidenciating the points that are directly involved historically in the cultural formation of the city.

Keywords | Dynamics. Territoriality. Categories.

¹ Técnica em Edificações | Centro de Profissionalização e Educação de Pernambuco (CEPEP) | Pernambuco | Brasil | suzanecschaves@gmail.com

² Mestre Desenvolvimento e Meio Ambiente (PRODEMA) | Universidade Federal de Pernambuco | Departamento de Ciências Geográficas | Recife | Pernambuco | Brasil | fillipgeografia@gmail.com | Lattes

Artigo recebido em: 10/10/2018 | Aceito para publicação em: 28/10/2018.

El contexto de las transformaciones que tuvieron lugar en la continuidad de Recife: Paço Alfândega, la reforma de Pilar y Porto do Recife en el siglo XXI

Resumen | El espacio urbano tiene una característica muy peculiar, un cambio resistente donde las transformaciones se alternan en una dinámica espacial, las modificaciones ocurridas en el espacio-tiempo. Con origen antropogénico y natural convergen en nuevas técnicas y tecnologías. Algunas ciudades tienen una imagen intrínseca de estas transformaciones, dentro de las categorías de análisis en el continente latinoamericano, la ciudad de Recife tiene un brillo natural, generado por factores físicos y sociales. Este proyecto es un corte de la transformación territorial en Recife con una perspectiva actual. Pero utilizando la transformación del territorio como categoría de análisis. Evidencia los puntos que están directamente involucrados históricamente en la formación cultural de la ciudad.

Palabras-clave | Dinámica. Territorialidad. Categorías.

INTRODUÇÃO

O bairro do Recife tem passado por diversas configurações e reconfigurações ao longo da sua história. O trabalho procura compreender bibliograficamente e de forma sucinta em que contexto as reformas do Paço Alfândega, reforma da comunidade do Pilar e a reforma do Porto do Recife, todas do século XXI estão inseridas, levando em consideração é claro uma história marcada por diversas tentativas de dar novas funções ao espaço.

A relação teórica e metodológica entre os conceitos de espaço e paisagem é apresentada como fundamentação teórica, uma vez que o trabalho tem a pretensão de desenvolver a análise mediante a dinâmica de ambos, considerando fortemente entrelaçado com o objetivo apresentado, e crucial para o entendimento do contexto histórico das configurações anteriores. Neste sentido como instrumento de apoio foi necessário criar um aporte bibliográfico que pudesse permitir a compreensão desse contexto, e dessa relação entre o espaço e a paisagem.

FORMA, FUNÇÃO, ESTRUTURA, PROCESSO E TOTALIDADE POR MILTON SANTOS

O longo processo de ocupação ao qual o Bairro do Recife está inserido encontra-se intimamente ligado aos investimentos aplicados ao Bairro do Recife. A dinâmica espaço-temporal entendida em nossas análises configuram-se a interpretação estrutural da sociedade configurando

O papel específico do espaço como estrutura da sociedade vem, entre outras razões, do fato de que as formas geográficas são duráveis e, por isso mesmo, pelas técnicas que elas encarnam e às quais dão corpo, isto é, pela sua própria existência, elas se vestem de uma finalidade que é originalmente ligada, em regra, ao modo de produção precedente ou a um de seus momentos. (SANTOS, 1991 apud SPOSITO, 2003, p. 92).

O espaço é compreendido como um conjunto de formas representativas de relações sociais e naturais do passado e do presente e por uma estrutura representada por relações que estão acontecendo e manifestam-se através de processos e funções.

A decadência econômica e social verificada no século XX, para com o Bairro do Recife, representada pelo abandono das edificações e as mudanças de atividades das populações existentes, ocasionou um grande vazio urbano do ponto de vista populacional. Durante a década de 1990, a prefeitura tenta implantar um projeto de revitalização que passa a atrair vários equipamentos comerciais e de prestação de serviços como restaurantes, bares, entre outros, no intuito de reviver as dinâmicas na localidade. Pode-se perceber dentro do modelo de revitalização então implementado, que as ações relativas à intervenção então implantada, ainda se usa de processos bastante estandardizados.

O enfoque turístico com a implantação de determinados equipamentos na área tem seguido o mesmo modelo de planejamento ao redor do mundo, nos diferentes projetos então realizados.

Foi exatamente no contexto da globalização que emergiram no Brasil, particularmente a partir da década de 1990, as propostas de revitalização de centros históricos e com elas o grande risco de descaracterização, uma vez que as referências, muitas vezes, são as internacionais. A visão dominante inscreve-se sob a lógica econômica da construção de nichos de mercado para os centros históricos, particularmente para os serviços de nova geração. (LACERDA, 2007, p. 12)

O processo de intervenção ocorrido a partir da década de 1990 no Bairro do Recife, dentro da lógica de reestruturação urbana, ao invés de realmente estruturar as áreas então degradadas se aproximou da: “Tendência de city marketing, entendido como aceleração da taxa de transformação de certas localidades, com ênfase especulativa sobre imóveis e grandes obras [...], com importantes repercussões em termos de trânsito de veículos e fluxos de pessoas” (LACERDA, 2007, p. 01)

As transformações ocorridas no Bairro do Recife se aproximam das transformações que foram ocorridas em outras áreas do planeta e que tem como enfoque a inserção da cidade no circuito mundial de atividades turísticas e econômicas. O século XXI nos apresenta, frente à interpretação espacial as transformações mais recentes ocorridas no Bairro do Recife, o trecho compreendido pela Antiga Alfândega, atual shopping, o Bairro do pilar, futuro complexo habitacional, Porto do Recife, com armazéns transformados em centros culturais. O espaço

entendido como “campo de forças” elege as categorias de forma, função, estrutura, processo e totalidade como principais considerações para análise geográfica do mesmo.

De acordo com Santos (1978 apud SAQUET, 2008), a forma é o aspecto visível, exterior de um conjunto de objetos: as formas espaciais; função é a atividade desempenhada pelo objeto criado; a estrutura-social-natural é definida historicamente: nela, formas e funções são criadas e instituídas. As formas e as funções variam no tempo e assumem as características de cada grupo social. É uma concepção histórica e relacional de geografia e do espaço.

Milton Santos amplia o conceito de paisagem, no momento em que a define como expressão resultante material dos processos (naturais e sociais) que possam ocorrer em um determinado sítio; configurando-se como resultante de um processo histórico. Santos ressalta a paisagem como a expressão própria de uma sociedade, no decurso de sua história. Nesse contexto poderíamos pensar que a atual configuração da paisagem do Bairro do Recife é resultado de tempos passados e presentes. Para Milton Santos o passado é passado apenas enquanto tempo, mas não enquanto forma.

Os lugares possuem características próprias, desta forma, a paisagem sempre é heterogênea, e ainda por ser produto das relações sociais, que são contraditórias, a paisagem expresse essa contradição.

Diante de uma paisagem, ou nossa vontade de apreendê-la se exerce sobre conjuntos que nos falam à maneira de cartões postais, ou então nosso olhar volta-se para objetos isolados. De um modo ou de outro, temos a tendência “de não apreender o todo”; mesmo os conjuntos que se encontram em nosso campo de visão nada mais são que frações de um todo (SANTOS, 1986, p. 23).

FORMA, FUNÇÃO, ESTRUTURA, PROCESSO E TOTALIDADE POR MILTON SANTOS

A metodologia conceitual para análise das categorias forma, função, estrutura, processo e totalidade, eleitas por Milton Santos como as principais que devem ser consideradas na análise geográfica do espaço; este constitui a categoria principal e auxilia na compreensão do território e para entender a dinâmica espacial para o Bairro do Recife. O espaço, dessa maneira, é construído processualmente no tempo e contém uma estrutura organizada por formas e funções que podem variar historicamente em relação a cada sociedade e lugar. De acordo com Milton Santos:

O processo significa a ação que é realizada de modo contínuo, visando a um resultado que implica tempo e mudança. Os processos ocorrem no âmbito de uma estrutura social e econômica, resultando de suas contradições internas. Assim, ao considerarmos esses processos em conjunto, podemos analisar os fenômenos espaciais na sua totalidade. Totalidade e tempo são categorias fundamentais para o estudo do espaço. A totalidade possui caráter global e tecnológico; apresenta-se pelo modo de produção, pelo intermédio da FES (Formação Econômica e Social) e da história; é inseparável da noção de estrutura. (SANTOS, 1978, apud SAQUET E SILVA, 2008, p. 33).

Diante desta interação entre geofatores podemos ver a relação dialética entre as categorias de análise: espaço e paisagem, sendo utilizadas como elementos diretamente ligados a compreensão da metamorfose espaço temporal ao qual o Bairro do Recife vem passando. De acordo com a percepção da variável tempo, em atuação, podemos perceber as caracterizações concomitantes e dinâmicas que compõem a forma de interação entre a sociedade e o espaço. Que por sua vez gera uma complementação entre os geofatores físicos e sociais.

Segundo Ana Fani (2011), a sociedade e o espaço não podem ser vistos de forma desvinculada, pois a cada estágio do desenvolvimento da sociedade, corresponderá um estágio de desenvolvimento da produção espacial. De um lado, a sociedade com o seu trabalho, suas técnicas, seus instrumentos; do outro lado o as características geoambientais que são constituídas através dos geofatores físicos presentes no espaço. Ainda segunda a mesma autora, na relação do homem com a natureza, produz-se:

- A natureza modificada, transformada, reproduzida;
- Os produtos necessários para à sobrevivência da sociedade, capazes de satisfazer suas necessidades
- Novas relações sociais, modos de pensar e de vida, cultura, ideias, etc.

O surgimento de uma cidade vincula-se a uma ou mais funções urbanas. Desta forma uma cidade pode ser industrial, cultural, comercial, administrativa ou política, como mostra Fani (1992). O Recife, a princípio uma cidade portuária, logo desenvolveu sua função comercial. Tornou-se uma cidade de poucos empreendimentos industriais, mas de vastas atividades comerciais. É um espaço de luta entre os diversos agentes de produção deste espaço urbano. “O Recife é fruto das atividades econômicas, culturais, ideológicas, jurídicas, políticas e sociais que se desenvolveram nas relações humanas sobre aquele determinado espaço, ou seja, é resultado de sua história, produto de sua sociedade” (SOEIRO, 2013, p. 6).

Segundo Castilho (2011) o Recife, desde os primórdios da sua formação histórico-territorial, possui uma organização espacial muito desigual, resultado de uma lógica de organização onde predominaram interesses voltados à ampliação dos fluxos econômicos, transformando tudo em mercadoria. O autor destaca que o Marx já nos alertava em suas reflexões teóricas, argumentando que, no capitalismo, existe uma tendência da transformação de tudo em mercadoria, inclusive, o espaço.

Sob o capitalismo, existe uma tendência à “homogeneização” dos lugares a fim de inseri-los na dinâmica das relações de mercado alienando a sociedade em todas as suas quatro dimensões, incluindo a dimensão espacial dos homens banais. Nesse sentido, os lugares passam a ser produzidos para atender, de preferência, aos interesses da acumulação de capital; o que se faz mais grave nos lugares em que a globalização torna-se ainda mais perversa como é o caso de Recife e de sua área metropolitana. (CASTILHO, 2011, p. 100).

Para o aspecto central da análise aqui proposta, que é o Bairro do Recife, é fundamental destacar que o bairro ao longo dos seus mais de 400 anos de existência, já experimentou o apogeu e a decadência quase absoluta, em termos de centralidade econômica, em pelo menos três grandes momentos da sua história, que para Leite (2009):

- O primeiro se deu no momento da própria fundação do povoado dos arrecifes (século XVI) e depois, já com a presença de Maurício de Nassau (século XVII), quando a sede do governo holandês foi edificada no vizinho bairro de santo Antônio, deixando o Bairro do Recife a amargar uma posição secundária.
- O segundo, quando o bairro foi quase demolido e reconstruído no melhor estilo da Paris de Haussmann, ainda no auge da economia açucareira de Pernambuco (início do século XX) para, em seguida, presenciar quase seu despovoamento e, uma vez mais, a perda da sua relevância para outras áreas da cidade (sobretudo no pós-guerra até os anos 80 do século XX).
- Terceiro, após várias décadas de quase total abandono, o bairro “ressurge” nos anos 90 com um dos mais importantes processos de enobrecimento urbano do Brasil.

A fase mais aguda desse processo de patrimonialização se deu entre 1989 até aproximadamente 2001, época em que se deu o enobrecimento do bairro. Nesse período, o bairro teve suas feições arquitetônicas e funcionais com a transformação de antigos casarões em animados pubs e sofisticados restaurantes, afirma Leite (2009). As ruas, palco de espetáculos teatrais, shows musicais e exposições artísticas. O Bairro portuário foi se transformando em

opções de lazer e entretenimento para a população, foco do turismo internacional e palco de grande visibilidade pública para eventos políticos, como afirma (LEITE, 2009).

AS REFORMAS OCORRIDAS NO BAIRRO DO RECIFE DO INÍCIO DO SÉCULO: PAÇO ALFÂNDEGA, REFORMA DO PILAR E PORTO DO RECIFE

O bairro do Recife sofreu várias intervenções urbanísticas que tiveram como intuito inserir o bairro dentro de um contexto mais amplo e de promover a cidade num contexto nacional e internacional, com foco no marketing da cidade, através da construção de espaços culturais e de lazer, numa valorização das potencialidades inerentes ao local. O bairro, como visto anteriormente, possui várias potencialidades, tendo como principais pontos a valorização do seu patrimônio arquitetônico, histórico e cultural. Dentre várias intervenções, do ponto de vista urbanístico, as principais são: a revitalização da área da Antiga Alfândega, da Comunidade do Pilar e por fim, do Porto do Recife.

SHOPPING PAÇO ALFÂNDEGA

Erguido no século 18 e inaugurado no ano de 1732, instalado em uma das mais tradicionais edificações do Recife e, se localizando próximo às margens do Rio Capibaribe (Figura 01), já foi utilizado para diversas funções. O Shopping Paço Alfândega se tornou em um dos principais centros comerciais e culturais da Cidade. A construção do edifício da antiga Alfândega, atual Paço Alfândega, foi iniciada no ano de 1754, sendo utilizado de início como Convento da Congregação dos Oratorianos, antigo Convento da tradicional e respeitada Ordem dos Padres de São Felipe, este que era anexo da Igreja Madre de Deus.

Logo após um conflito que resultou na expulsão dos Padres Oratorianos, em 1825, o edifício se tornou sede da Alfândega da Cidade do Recife, permanecendo com as mesmas Instalações, ou seja, não houve nenhuma mudança em sua estrutura.

Figura 01. Shopping Paço Alfândega

Fonte: Paço Alfândega (2014)

No ano de 1839, o antigo Convento é separado da Igreja, nela foram construídos dois torreões, que são torres largas, com ameias, que constitui o reduto defensivo de um castelo, similares aos outros dois já existentes. A reforma modificou tanto o exterior como o interior do edifício, no térreo e no pavimento superior foram construídos armazéns que obtiveram mais espaços a partir das demolições feitas nas celas.

Em 1932, o edifício foi usado como escritório para usina de açúcar, como também para uma sequência de armazéns pequenos de mercadorias e até como estacionamento. Tombado como Patrimônio Histórico Nacional, é colocado no ano de 2000 no Conjunto de Obras Estruturadoras para a Revitalização do Bairro de Recife, o edifício mais uma vez foi modificado, onde desta vez foi transformado em centro de compras, ou seja, Shopping Paço Alfândega e que permanece até os dias atuais.

Hoje o Shopping Paço Alfândega compreende, além do seu edifício, onde se encontra o Shopping, dois edifícios garagem que possuem apoios, por sua vez, passando por modificações, transformando a antiga Livraria Cultura em um complexo de serviços, que conta com uma nova livraria, mas também pontos de coworking, espaços culturais, salas de reuniões, bistrô, entre outros, além de uma empresa de eventos localizada no último pavimento. No segundo bloco há o apoio de uma faculdade particular. O que pode ser observado é que ao longo dos anos o edifício

foi utilizado para várias funções, tendo assim ocorrido transformações na sua estrutura interna e externa.

Onde foram colocados no Plano de Revitalização do Bairro do Recife (PRBR) que dividiu em três setores, que foram transformados em cinco Polos (Figura 02).

Figura 02. Setores do Pilar

Fonte: Comunidade do Pilar e a revitalização do bairro do Recife Possibilidades de inclusão socioespacial dos moradores.

Os Setores foram divididos: O Setor de Intervenção Controlada, que compreendia os conjuntos de edifícios de valor cultural reconhecido, onde faziam partes os Polos Alfândega, a Igreja Madre de Deus, a Rua do Bom Jesus e os Arrecifes, Já os Setor de Consolidação, onde faz parte o Polo Capibaribe que é ocupado por instituições públicas que deveriam realizar ações de parceria e por último o Setor de Renovação Urbana, o Polo Pilar.

As principais intervenções ocorridas na Comunidade do Pilar se concentraram durante os anos 2000, com uma total reestruturação da área. O projeto de intervenção contemplou a construção de novas habitações, espaços de lazer, equipamentos comerciais e de serviços (escola e posto de saúde), no intuito de inserção da área ao bairro. O projeto está inserido numa dinâmica maior, onde a intervenção ocorrida no local faz parte de um amplo projeto de revitalização do bairro do Recife, assim como outras áreas.

A reforma, além de melhorar as funcionalidades do comércio, ligados tanto a exportação como a importação de mercadorias, desenhava uma nova imagem para a cidade, seguindo o

princípio da reforma de Haussmann das grandes avenidas, ligados às ideias sanitaristas da época, sendo este, interpretado como um processo de higienização na Cidade. Onde diziam que era para erradicar as moléstias e focos de epidemias que se espalhavam na área portuária, sendo que naquela época existiam muitos prostíbulos no Bairro do Recife.

A reforma de 1910 foi além de obras para a modernização no Porto, se tratando também de transformação nas fachadas e construções isoladas de algumas edificações. O discurso da higienização no Recife encontra sua principal atividade nas extensões do velho bairro portuário. Nos dias atuais o Porto do Recife se reconfigurou, onde adquire uma função mais voltada para o turismo, com o seu novo Terminal da Marinha de Passageiros (Figura 03).

Junto consigo as áreas ao seu entorno, como os armazéns que terão funções diversificadas para atender o público em geral. Ao todo serão reformados oito armazéns, que são os de número 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, onde terão funções de restaurantes, bares, lojas de entretenimento e comerciais, escritórios, além de um hotel e um centro de convenções. O projeto é denominado de Porto Novo e é parecido com as reformas realizadas no Puerto Madero, em Buenos Aires e na Estação das Docas, em Belém, se inserindo no contexto de City Marketing.

Figura 03. Porto novo do Recife

Fonte: Portal do Recife.

A dinâmica urbana enseja novas transformações no espaço físico, social e econômico da cidade. O Recife passou por várias transformações urbanísticas ao longo de sua história, principalmente ao que concerne o Bairro do Recife e imediações, como os bairros de Santo Antônio, São José e Boa Vista. Uma de caráter de embelezamento, outras de modificações do

ponto de vista das edificações, com a construção de edifícios altos e alargamento de avenidas, alguns relacionados à higienização (por vezes controversos e disfarçados por outros modelos).

O Bairro do Recife foi o que sofreu o maior número de intervenções, como visto anteriormente. As últimas intervenções realizadas nos últimos vinte anos tinham como principal característica a implantação de um novo modelo de planejamento das cidades que imbuía determinados conceitos. O foco das intervenções estava relacionado com a revitalização de áreas específicas do bairro com o intuito de dar novos usos a partes antes abandonadas ou em decadência e que objetivavam trazer novos estratos populacionais àquela região. O conceito aplicado por trás das intervenções urbanas sofridas naquela área nos últimos vinte anos está relacionado com um chamado marketing da cidade (City Marketing), tentando promovê-la como produto a ser vendido e usado de forma mais ampliada. A cidade passa a ser um produto como qualquer mercadoria, podendo ser explorado de diversas formas. A principal forma de exploração espacial da cidade, diz respeito ao seu patrimônio histórico, arquitetônico e cultural, que passam a ser valorizados de forma mais intensa. Os possíveis “compradores” desse novo produto, diz respeito aos turistas que passam a utilizar a cidade com uma nova visão.

O turismo ganha lugar de destaque neste novo mercado e a implantação de equipamentos voltados para esse nicho é o principal foco dos investimentos a serem realizados na área. Este conceito de City Marketing ganha destaque em Barcelona, onde o então vice-prefeito da cidade Jordi Borja (geógrafo e mestre em Planejamento Urbano) implementa um amplo plano de remodelação da área portuária em decorrência da escolha da cidade para sede dos Jogos Olímpicos de 1992. O resultado esperado é alcançado com grande êxito das propostas então implementadas, fazendo com que Barcelona ganhasse grande repercussão internacional e tivesse um grande incremento de turistas que passaram a visitar a cidade a partir de então.

O conceito difundido por Borja se expande e passa a ser comprado por outras áreas do globo. Cidades que detinham trechos do seu tecido urbano abandonado passam a se utilizar do conceito de City Marketing difundidas por Borja e começam a revitalizar como na figura (04), com a implantação de novos usos, áreas então degradadas, principalmente em regiões portuárias, a exemplo de Porto Madero em Buenos Aires na Argentina; Baltimore nos Estados Unidos; e atualmente o Porto do Rio de Janeiro como uma das obras para as Olimpíadas de 2016.

City marketing constitui-se na orientação da política urbana à criação ou ao atendimento das necessidades do consumidor, seja este empresário, turista ou o próprio cidadão. Em outras palavras, é uma promoção da cidade que objetiva atingir os seus próprios habitantes bem como os possíveis e eventuais investidores, que busca a construção de uma nova imagem da cidade, dotada de um forte impacto social. (SÁNCHEZ, 1999, p. 115)

Figura 04. Projeto de requalificação urbanística da Comunidade do Pilar

Fonte: Secretaria do Patrimônio da União

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A cidade do Recife entra neste âmbito ao tentar implementar um amplo projeto de revitalização e reestruturação urbana. Nos anos 2000, durante a gestão do Governador Jarbas Vasconcelos foi elaborado o chamado Projeto Recife-Olinda que tinha como objetivo promover uma ampla intervenção urbana na sua frente marítima, com obras que iam desde o sítio histórico de Olinda, passando pelo centro expandido do Recife, até os bairros do Pina e Brasília Teimosa, com uma gama variada de intervenções e com objetivos por vezes, difusos.

O projeto em si não deu prosseguimento na gestão do Governador Eduardo Campos, mas vários pontos de atuação do mesmo sofreram intervenções durante a última década, como visto os pontos citados acima para o Bairro do Recife (recuperação do trecho do Paço Alfândega, Comunidade do Pilar e Porto do Recife).

As três principais intervenções realizadas no bairro do Recife na última década focaram principalmente dar novas funcionalidades aos espaços então existentes, com a intenção de inserir os espaços então degradados a uma nova dinâmica urbana com sua inserção nas atividades então

desenvolvidas naquela região da cidade, assim como adotar novos conceitos como o de Marketing da Cidade, exemplificada anteriormente, numa lógica do Planejamento Estratégico das Cidades. As intervenções ocorridas principalmente no Paço Alfândega e na área portuária se inserem perfeitamente neste conceito, pois seu principal objetivo é apresentar novos atrativos para o mercado turístico, através da implementação de shopping, terminal marítimo, centro de exposições, locais para atividades culturais, cafés, restaurantes, entre outros.

O espaço urbano está em constante modificação para se adequar às novas exigências do mercado capitalista, visando inserir a cidade num contexto internacional. Recife se enquadra com essas novas transformações dentro desta dinâmica. A revitalização da área portuária se insere no contexto então explorado, visando num primeiro momento os acontecimentos relacionados à Copa do Mundo de Futebol em junho de 2014, que proporcionou a cidade uma grande visibilidade, tendo o Marco Zero palco de atrações voltadas para a referida competição. A partir desse momento, a cidade entrará no circuito internacional, tentando atrair cada vez mais turistas.

O Recife é um marco mundial histórico, sua historicidade converge em um mix de culturas e saberes. A identidade dessa cidade tem um valor exponencial. A organização social, política e econômica se permeia concomitantemente, em um cenário de pluralidade cultural. Tanta importância socioambiental reunida em uma escala espacial relativamente pequena, apenas evidencia a verdadeira dinâmica que existe entre o homem e o espaço como desenrolar do tempo.

REFERÊNCIAS

CARLOS, A.; FANI, Ana. **A Cidade**. 2. Ed. São Paulo: Contexto, 1992. (Coleção Repensando a Geografia).

CASTILHO, C. J. M. Processo de Produção Desigual do Espaço Urbano: Recife - Impasse Permanente da Coexistência de Interesses da "Cidade à Acumulação de Capital" e da "Cidade à Realização Plena da Vida Humana". **Acta Geográfica**, Recife, n. 10, p.95-113, dez, 2010.

COSGROVE, Denis; JACKSON, Peter. **Novos rumos da geografia cultural**. In: CORRÊA, Roberto Lobato; ROSENDHAL, Zeny (orgs.). *Geografia cultural: um século (2)*. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2000 [1987], p. 15-32.

DEL RIO, V. **Voltando às origens: A revitalização de áreas portuárias nos centros urbanos**. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/02.015/859>. Acesso em: 09 fev. 2018.

PORTO MARAVILHA – website. **Experiências mundiais de recuperação de orlas**. Disponível em: <http://portomaravilha.com.br/web/esq/anexo-10-.pdf>. Acessado em: 09 de fev. 2018.

LACERDA, Norma. Intervenções no bairro do Recife e no seu entorno: indagações sobre a sua legitimidade. **Soc. estado**. [online]. 2007, vol.22, n.3, pp.621-646. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S0102-69922007000300006>. Acessado em 12 jul. 2018.

LEITE, R. P. PEIXOTO, P. Políticas urbanas de patrimonialização e contrarrevanchismo: o Recife Antigo e a Zona Histórica da Cidade do Porto. **Cadernos Metrpole**, 21 pp. 93-104 10 sem. 2009.

LEITE, R. P. Patrimnio e enobrecimento no Bairro do Recife. **Revista CPC**, So Paulo, v.1, n 2, p.17-30, maio/out. 2006.

SNCHEZ, Fernanda. **Polticas urbanas em renovao: uma leitura dos modelos emergentes**. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, Campinas, n.1, p.115, 1999

NERY, N. S.; CASTILHO, C. J. M. de. A comunidade do Pilar e a revitalizao do bairro do Recife: possibilidades de incluso socioespacial dos moradores ou gentrificao. **Humanae**, v.1, n.2, p.1936, Dez 2008.

PAO ALFNDEGA. **Pao Alfandega**. Disponível em: <http://www.pacoalfandega.com.br/site.php>. Acessado em: 09 fev. 2018.

PROJETO NO RECIFE. **Porto do Recife**. Disponível em: <http://www.portodorecife.pe.gov.br/saladeimprensa/2012-02-03-1.htm>. Acesso em: 10 fev. 2018.

SANTOS, MILTON. **Pensando o espao do homem**, So Paulo, Hucitec, 1986.

SANTOS, MILTON. **Metamorfoses do espao habitado**. Ed. Hucitec, SP, 1991

SAQUET, M. A. SILVA, S. S., MILTON, S. **concepes de geografia, espao e territrio**, GeoUERJ - Ano 10, v.2, n.18, 2 semestre de 2008. p. 24-42

SOEIRO, I. C. M. FERREIRA, S. N. B. A. BRASILEIRO, R. S. Qualidade de vida e urbanizao: uma anlise a partir do “centro” da cidade do Recife (PE), 2014. **Revista Movimentos Sociais e Dinmicas Espaciais**, v. 2, n3. P 12.

SPOSITO, E. S. **Geografia e Filosofia: contribuio para o ensino do pensamento geogrfico**. ScioELO Books. So Paulo: UNESP, 2004.